

DARBO PAVADINIMAS: CO₂ poveikis žmogaus reakcijai

DARBO AUTORIAI, KLASĖS: Eva Astrauskaitė 8a, Edvardas Zubrickas 6b

DARBO VADOVAS: Donatas Zdanavičius

MOKYKLA: Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ Gimnazija

HIPOTEZĖ: Jeigu nevedinsime patalpy, tai didės CO₂ kiekis, kuris turės neigiamą įtaką darbingumui.

DARBO TIKSLAS: Iširti, ar CO₂ kiekis patalpoje gali turėti įtakos žmogaus reakcijos greičiui.

UŽDAVINIAI:

1. Sukurti prietaisą, kuriuo galėtume išmatuoti reakciją.
2. Nustatyti žmonių reakcijos greitį esant skirtingiems CO₂ lygiams.
3. Įvertinti kaip žmogus jaučiasi atliekant užduotis (susikaupimą) skirtingais CO₂ lygiais ... (Ar tas CO₂ neapsunkina smegenų, nežinau kaip suformuluoti visą šitą, reik **pagalbos**) **reikia ieškoti literatūros internete kas darosi su žmogum kai jis didėja**
4. Patikrinti ar pamokų sudėtingumas turi įtakos žmogaus reakcijos greičiui.

NAUDOTA ĮRANGA IR DARBO EIGA: (šita skiltis mažiausiai 1p. A4)

1. Mikrovaldiklis „Micro bit“ skirtas apskaičiuoti reakcijos laiką, gauti skaitmeninius signalus.
2. Trys Skaitmeninio signalo mygtukai. Šie mygtukai yra reakcijos testo pagrindas kuriais mes galime gauti paspaudimų intervalus.
3. Maketavimo plokštė su Krokodilų laidais. Šiuos dalykus mes naudojame sujungti elektros grandinę, kuri sujungia skaitmeninio signalo mygtukus su mikrovaldikliu.
4. Internetinė Kodavimo programa „Micro bit MakeCode“. Šią kodavimo programą mes naudojome suprogramuoti reakcijos laiko skaičiavimo programą. Ši programa pasirenka bet kokį pauzės intervalą, kad žmogus negalėtų bandyti nuspėti kada mygtukas įsižiebs. Tai padaro testą tikslesnį.
5. Medinę Dėžutę išpjauta CNC lazeriu. Tai yra greitas būdas padaryti medines, bei kitų medžiagų dalis. Dėžutės mes patys ne sumaketavome, užtat mes naudojome nemokamą CNC lazerio medelių svetainę „Box.py“ kur mes radome tinkamos dėžutės modelį.

6. CO2 matuoklis. Šis prietaisas yra svarbi šio eksperimento dalis. Su juo mes nustatysime CO2 kiekį patalpoje, palyginsime dydžių skirtumą tarp vėdintos ir nevėdintos patalpos reakcijų laiką.

REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS:

IŠVADOS:

NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS:

PAGALBA:

Gera tyrimo **hipotezė** yra:

- patikrinama– atlikus tam tikrus eksperimentus ir per tam tikrą laiką ją galima įrodyti arba paneigti;
- konkreti– jos formuluotėje yra nurodomi ryšiai tarp objekto parametrų ir sąlygos, kuriomis ši hipotezė turi prasmę;
- objektyvi– ji nepriklauso nuo tyrėjo įsitikinimų, vertybių ir kt., ji pagrįsta moksliniais faktais;
- lanksti – ją galima (ir netgi būtina) keisti ir tikslinti kol mokslinis tyrimas atliekamas arba rengiamas jo aprašas; hipotezė nėra dogma;
- formuluojama tarsi atsakymas „**Jeigu..., tai...**“. Hipotezė – tai spėjimas, pagrįstas turimomis žiniomis.

Teisingas **tikslas** yra:

- trumpas ir aiškus – neturi būti dviprasmybių;
- vienas – jis turi atspindėti pagrindinę darbo idėją.

Uždaviniai geri, kai:

- kiekvienas uždavinys veda prie vieno ar kelių konkrečių rezultatų, o iš jų – prie vienos ar kelių išvadų;
- jų nėra daug, jei daugiau nei penki, tikėtina, kad jie blogai suformuluoti. Kai keli uždaviniai skirti iš esmės tam pačiam klausimui spręsti, t. y. keičiamos tik eksperimento sąlygos ar metodas, juos tikslinga sujungti. Pavyzdžiui, pateikiame tris klaidingai suformuluotus uždavinius: Šiuos tris uždavinius reikėtų teisingai suformuluoti kaip vieną taip: „Nustatyti pipirinės augimo greičio priklausomybę nuo apšvietimui naudojamų elektromagnetinių bangų ilgio“

LITERATŪRA tiksų formulavimui:

https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2021/02/7746_Tikslo_formulavimas.pdf

LITERATŪRA uždavinių formulavimui:

https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2021/02/7748_Uzdaviniu_formulavimas.pdf

https://www.jaunasis-tyrejas.lt/upfiles/Mokslinio%20darbo%20apraso%20rengimas3_1.pdf